

Diese Arbeit entstand mit Unterstützung der KI-Anwendung ChatGPT (OpenAI, Modell o3, Stand: Juni 2025), eingesetzt ausschließlich für Übersetzungen, Begriffserklärungen, Formulierungsvorschläge sowie die Korrektur sprachlicher Fehler.

**Filmisch-
surrealistische
Darstellung
innerer
Extrempole
und deren
Einfluss
auf die
Selbstwahr-
nehmung**

**Jordan
Adegbite
Hochschule
Düsseldorf
Fachbereich
Design,
Bachelor
Kommunikations-
design
Juli 2025**

Filmisch-surrealistische Darstellung innerer Extrempole und deren Einfluss auf die Selbstwahrnehmung

FILMISCH-SURREALISTISCHE DARSTELLUNG
INNERER EXTROMPOLE UND DEREN
EINFLUSS AUF DIE SELBSTWAHRNEHMUNG

Bachelorarbeit
im Studiengang Kommunikationsdesign
am Fachbereich Design
der Hochschule Düsseldorf

vorgelegt von
Jordan Adegbite
Juli 2025

Erstprüfer: Prof. Holger Jacobs
Zweitprüfer: Alexander Rechberg,
Dipl. Mediale Künste

Ich erlaube mir einmal, in aller Öffentlichkeit stolz auf mich zu sein, denn ich denke nicht, dass das, was ich hier leiste oder leisten will, eine Selbstverständlichkeit ist.

Einleitung

Wie können wir Empathie ermöglichen, wenn emotionale Erfahrung grundsätzlich subjektiv ist? Empfindungen werden gesellschaftlich nicht als legitimer Teil von Identität gedacht – weil sie schwerer zu kommunizieren, zu fassen und zu politisieren sind. Diese Abwesenheit prägt, wie wir uns selbst erleben und darstellen. Die Aufgabe hinter Kunst und Design ist es, in diesem Sinne als Methodik zur Erkenntnisgewinnung über Empfindungen zu dienen. Diese Arbeit verfolgt keinen strikt zielgerichteten Untersuchungsweg, sondern bewegt sich bewusst in einem offenen, explorativen Raum. Das Reflexionsfeld – die Frage nach der Möglichkeit von Empathie durch künstlerische Ausdrucksformen – dient hier die Hand als Zugang, als Ausdrucksmittel, das sich in Untersuchungen durch sein Potenzial bewiesen hat. Es wird dabei nicht als linear lösbares Problem verstanden, sondern als ein Geflecht von Überlegungen, das in Schleifen und Wiederholungen an Tiefe gewinnt. Methodisch orientiert sich die Arbeit an essayistischen und hermeneutischen Verfahren, bei denen das Denken selbst zur Methode wird. Ziel ist nicht ein finales Ergebnis, sondern die Eröffnung eines Diskurses, der Leser und Rezipienten zur eigenen Weiterführung der Fragen anregt.

Wenn sich die mentalen Prozesse eines Individuums nicht von ihm und seinen Empfindungen trennen lassen, wie kann man es dann überhaupt verstehen, da Emotionen immer etwas Subjektives sind, bezogen auf das Empfinden? Wie kann ich wissen, wie jemand fühlt? Ein Stirnrunzeln, das bei mir die Frage auslöst, was in der Person, bei der ich es beobachte, gerade vor sich geht. Man kann sich erkundigen und eine Antwort vom Gegenüber bekommen. Doch das Gefühl, das zur Regung führte, werde ich weder in seiner Qualität noch in seiner Intensität je ganz nachempfinden können. Wir als Individuen kommunizieren über Sprache, um genau solche Unklarheiten aufzulösen. Aber das reine Wort ist dazu nur bedingt in der Lage. Ich kann die Ursache des Stirnrunzelns logisch nachvoll-

emotionale Regung, die dazu geführt hat, bleibt mir letztlich verschlossen. Was wir Perspektivwechsel nennen, ist letztlich nur der Versuch, das Unmögliche zu simulieren: den Blick durch fremde Augen. Doch eine Perspektive wirklich einzunehmen, hieße auch, dieselben Werte, dieselbe Geschichte, dieselben inneren Wunden zu tragen – eine Bedingung, die nie ganz erfüllt sein kann (vgl. Ulli und Mayring, 2002, S. 75). Das bedeutet, dass selbst im bemühtesten Versuch, einer Person nachempfinden zu können, immer eine Distanz übrig bleibt, die nicht zu schließen ist, da sie sich aus der eigenen Persönlichkeit abbildet, die immer eine einzigartige ist. Diese Überlegungen lassen nichts anderes übrig, als sich die Frage zu stellen, ob es denn etwas gäbe, das diese Lücke¹ schließen könnte. Aber inwiefern findet man den Zugang zu dieser Lücke? Hierbei sind insbesondere emotionale Schemata² gemeint – verinnerlichte Muster emotionaler Reaktion. Sie verdichten individuelle Erfahrungen zu generalisierten Mustern – nützlich für die Interpretation künftiger Situationen. Daraus folgt: Konfrontiert man jemanden mit einem Reiz, der früheren emotionalen Erfahrungen ähnelt, kann man gezielt bestimmte Empfindungen oder Reaktionen hervorrufen. Selbst wenn diese emotionalen Bündel – man spricht heute von Triggern³ – eine Person bewegen, bleibt ihr Ursprung stets subjektiv konstruiert. Es lohnt sich demnach, einen gemeinsamen Nenner⁴ zu finden, zu dem sich die einzelnen Konstrukte verschieden verhalten, die dennoch in der Betrachtung ähneln. Um mit dem Begriff der Lücke fortzufahren: Um eine Lücke zu schließen, empfiehlt es sich, diese erst einmal aufzusuchen und sich darin umzusehen. Links das eine Ende, rechts die andere Seite. Was für einen Kleber braucht es nun, um die Komponenten zu verbinden? Wie eingangs beschrieben, nutzen wir Sprache, um uns zu verständigen – in Kombination mit externen Helfern, genauer gesagt: Medien. Der Film dient hierbei als Medium, um diese Lücke mindestens sichtbar zu machen⁵. Ein einzelnes Bild allein aus einem Fotobuch reicht vielleicht für den einen oder anderen aus, wenn er beim Erstellen des Bildes dabei gewesen ist oder sich selbst darauf wiederfindet, sich also zurückerinnern kann. Doch eine dritte Person – ohne Kontext, ohne Erinnerung – wird nur mit den Schultern zucken, vielleicht Schönheit erkennen, aber keine Bedeutung fühlen. Aber in einer Folge

¹Die Lücke ist das Unverständnis gegenüber Empfindungen dritter, weil man anders fühlt, wahrnimmt. Getrennt von konkreten Sachverhalten wie sexuelle Anziehung usw. Grundsätzlich erst einmal.

²beschreiben erlernte Reaktionsmuster, basierend auf wiederholte Lebenserfahrungen. Ursprünglich aus der kognitiven Psychologie.

³Reaktionen aufgrund negativer Lebenserfahrungen, die einer im Moment erlebten Situation ähneln, bzw. an diese erinnern.

⁴Ein Motiv, dass für alle verständlich ist, aber durch die individuelle Interpretation von Personen, Unterschiede zwischen diesen Personen aufzeigt, ohne dass dies eine wertende Funktion hat.

⁵Im metaphorischen Sinne. Die Lücke wird durch die Meinung, die sich ein Zuschauer über einen Film macht, im Vergleich zu der Haltung, die ein Film repräsentiert und auf den Zuschauer projiziert, sichtbar gemacht

¹Alle Darstellungen, die auf einen Aneinanderreihungen von Bildern eine Handlung ersichtlich werden lassen, losgelöst von dem Verstehen der Handlung, aber es ist ersichtlich, dass etwas passiert.

²Innerhalb des Schauspiels eines Films werden die Geschehnisse über Inszenierung einerseits des Filmemachers (Atmosphäre), andererseits durch Schauspieler (Bewertung von der Handlung, in der sich die geschauspielerte Person befindet).

³Seziert im Sinne davon, dass das Abbilden von etwas immer eine Positionierung zu etwas ist. Man nimmt etwas und baut darauf seine Interpretation auf. Vorher wird es aber auf seinen Grundkern verarbeitet und somit haben wir Stellen in einem Film, die eine besondere Ausdruckskraft haben, weil eine Perspektive zu erkennen ist, die interessant ist.

⁴Mit Regungen sind Ausdrücke unserer Emotionen gemeint. Weinen, lachen, zucken usw.

⁵Man ist Teil der Handlung, vorausgesetzt sie lässt an sich teilhaben. Spannung und Relevanz, oder auch zu kritisierendes, polarisierendes, sind die Voraussetzungen.

⁶Wie stehe ich dazu, was ich sehe, oder wie im Film auf etwas reagiert wird?

die Geschichte der Personen auf dem Bild erzählt wird, lässt sich vielmehr abbilden und übertragen, als ein einzelnes Bild oder auch das reine Wort in der Lage ist. Stellen wir uns vor, die Personen im Film weinen, weil der Großvater gestorben ist – wie lässt sich das besser nachempfinden als im Prozess, in dem die Tränen vom Moment zum Moment der Wange einzelner Personen herunterfließen? Die einzelnen Eindrücke sind allein schon von uns als sozialen Wesen nicht anders zu verstehen als Anlass, mit Empathie zu reagieren, Mitleid zu empfinden. Sequenzielles Abbilden¹ ist das, was den Film in die Lage versetzt, einzelne Momente so miteinander in Zusammenhang zu setzen, dass wir einerseits das sehen, was objektiv gesehen auch in der Bilderfolge vor sich geht, gepaart mit dem Feedback² der im Film stattfindenden Personen, das sich im Ausdruck von Emotionen zeigt. Der Film seziert³ sozusagen Sachverhalte in Handlung und Bewertung dieser Handlung und konfrontiert uns damit, was in uns nichts anderes als emotionale Regung⁴ auslöst – unabhängig davon, was unsere persönliche Meinung zum Geschehen ist. Ein Prozess, der anregt, ausgelöst durch die Psyche des Zuschauers, der dem Geschehen im Film von Szene zu Szene folgt. Das Bewusstsein überträgt sich auf die Leinwand⁵ und verarbeitet das Gesehene, gleicht es mit dem eigenen Empfinden ab und daraus resultiert dann die eigene Meinung, die nach dem Ende des Filmes zustande kommen wird. Trotz bestehender Meinung sehe ich die Leinwand allein nicht als den Faktor, bei dem es in der Interaktion mit dem Film endet. Ergänzend hierzu dient der Austausch, also das Sprechen darüber, was man empfindet bzw. während des Films empfunden hat (vgl. Uhrig, 2015, S. 85). Wir reagieren auf Emotionen mit Emotionen, bewerten das vor uns bereits Bewertete noch einmal für uns mit⁶. Der Film macht demnach – um an die bereits angefangene Diskussion anzuschließen – diesen sog. gemeinsamen Nenner sichtbar, indem er ein einzelnes Bild, das in jeder Person eine der Grundemotionen auslöst, zeigt, auf die sich dann komplexere Gefühle aufbauen. Unterstützt wird dieser Gedankengang von Auffassungen darüber, dass der Film die emotionale, mentale Aktivität fördert, die analytisch dabei aber vernachlässigt wird⁷ (vgl. Uhrig, 2015, S. 80). Das wäre das eine, also das Medium, der Signalstreuer. Nun zum Signal an sich. Um Eindrücke zu entmystifizieren, ist

nötig, die Emotionen von ihren Trägern zu entkoppeln¹. Die Ursachen zu verstärken, in der Theorie Betroffene in Klammern zu setzen. Die Identität vorwegzunehmen, indem man ihr gar keinen Raum lässt und nur über Empfindungen Ausdruck verschafft. Folgend die Frage, wie das zu bewerkstelligen ist: indem man das prägnanteste Mittel zur Erkennung einer Person – das Gesicht – mit dem ersetzt, was die innere Haltung der Person am besten repräsentiert: die Hand. Nun stellt sich offensichtlich die Frage, inwiefern der Hand diese Eigenschaft zuzuweisen sei. Wo die Worte fehlen, weiß die Hand durch ihre Genauigkeit² zu kompensieren – und das verhältnismäßig präzise –, sodass Untersuchungen bereits belegt haben, wie kommunikativ die Hand allein ist, wenn es um den Ausdruck von Emotionen geht³. Wer das Subjekt erkennen will, muss nicht ins Gesicht blicken, sondern in die Spuren seines Handelns: der Hand. Das Interessante daran ist, dass sie nicht auf etwas aufmerksam macht, was man bei Begriffen wie „Gestik“, die direkt mit der Hand verbunden sind, erwarten würde. Stattdessen ist die Hand selbst bedeutungstragend – sie benötigt keinen identifizierbaren Sender, keinen konkreten Kontext, keinen Menschen, dessen Geschichte direkt mit ihr verknüpft wäre. Das Bewegende der Hand ist zugleich auch das Bedeutsame: Sie macht etwas identifizierbar, ohne selbst eine Identität zu besitzen. Hier zeigt sich der reine Ausdruck der Hand, auf den der Rezipient mit seinem Interpretationsvermögen reagiert. Sie ist nicht weiter einzuordnen als eine Hand selbst. Sie gibt Empfindungen über ihre Geste weiter, positioniert sich aber nicht zwangsläufig in einem Gesamtbild, das mehr Spielraum zur Sinnsuche im Abbild geben würde. Die Emotion ist einerseits das einzige aufzufindende Thema, und der Rezipient ist – jetzt einmal vom Austausch mit Dritten abgesehen – diesen Emotionen und seinen eigenen ausgesetzt. Ganz im Sinne des Konstruktivismus nähert sich jedes einzelne Individuum einem Abbild mit den eigenen Wahrnehmungsmöglichkeiten, Erfahrungen, der Bildung usw. Im Kontext der Hand und ihrer Identitätslosigkeit stellt sich ein Raum für die Identität des Empfängers auf, ohne dass er sich gegenüber einer anderen Identität, die in einem Kunstwerk zu sehen wäre, innerlich positionieren müsste. Seine Lesart der Hand in ihrer zu sehenden Haltung kann nichts anderes sein als Projektion. Und wenn man sich

¹Mit entkoppeln meint der Autor, eine Distanz zu den eigenen Empfindungen aufzubauen. Der Autor erhofft sich durch möglichst wenig Identifikatoren diese Distanz zu vereinfachen, geschweige denn, zugänglicher zu gestalten.

²Mit Genauigkeit verweist der Autor auf folgende Studie aus ³, bei der zu sehen gewesen ist, dass nicht einmal ein konkreter Gestus nötig ist, damit Hand sich Ausdruck verschaffen kann.

³vgl. Blythe, E., Garrido, L., & Longo, M. R. (2023).

¹Persönliche Annahme des Autors.

²Roger de Piles, ein französischer Kunstkritiker und Theoretiker des 17. Jahrhunderts, benutzte den Ausdruck „feiner Geist“ (im Französischen: esprit fin) als Lob für eine subtile, kultivierte Intelligenz – ein scharfsinniger Sinn für Nuancen, verbunden mit ästhetischem Feingefühl und kritischer Wahrnehmung

³Auch wenn unbewusst, entspringen gewissen Emotionale Reaktionen aus erlernten Mustern. Die Situationen, die dafür ausschlaggebend gewesen sind und im Unterbewusstsein Widerhall finden, nennt der Autor hier Kontext

⁴Muster aus Verhalten, Haltung Perspektive usw.

Diesen Prozess des Betrachtens bewusst wird, so kommt man auch sich und seinem eigenen Ich näher¹. Die Fläche, die Ausdruck mit sich bringt und nur begrenzt etwas zu Identifizierbares mitbringt, sagt am Ende mehr über den Betrachter aus als über sich selbst. Roger de Piles hebt im Diskurs über die Gestik und ihre Wirkung hervor, dass (in diesem Fall) Maler wie Betrachter über denselben feinen Geist² verfügen müssen, damit die Wirkung der Gestik gelingt (zitiert nach Rehm, 2002, S. 139). Hierbei lässt sich erst einmal infrage stellen, wie sich Wirkung demnach definieren ließe. Wann habe ich die Wirkung erzielt, die ich haben wollte? Konkreter: Wie stelle ich das fest, wie kann ich nachempfinden, ob meine Rezipienten nachempfinden? Ein intellektueller Kreisrutenlauf². Ohne Ziel, ohne Zweck. Die Wirkung wird verfehlt, weil sie angesteuert wird. Und unabhängig davon, wozu es dienen sollte: Wo liegt der Sinn darin, dieselbe Wirkung, die man vorab überhaupt als Zweck eines Kunstwerks definierte, auf den Rezipienten zu übertragen, gewiss überhaupt übertragen zu wollen? Denn die Wirkung lässt sich zunächst bestimmt in eine allgemeingültige Richtung lenken – etwa, dass ein Kunstwerk offensichtlich beispielsweise einen traurigen Eindruck machen sollte. Und doch liegt in der Unschärfe dieser Wirkung auch ihre Freiheit – sie bleibt offen für das, was im Betrachter mitschwingt. Aber das Detail der Empfindung und der damit für das Individuum verbundene Kontext³, der auch mit Sicherheit bei Werken Anknüpfungen findet, die ihren eigenen Kontext mitbringen, lässt sich ja nicht übertragen, wie eingangs ausgeführt. Denn das würde ja behaupten, dass sich das komplette innere Bild⁴ aus Persönlichkeit und Erfahrung von einer Person auf die andere über das Bild allein übertragen lässt, also dass das Bild dies ermöglicht. So stellt sich die Frage, wenn das Ziel eine vollständige Nachempfindung der eigenen inneren Welt sein soll, wie das umzusetzen ist, wie komme ich eigenen Empfindungen näher und wie kann ich diese gleichzeitig kommunizieren? Was der Autor hier meint, ist der Spielraum, den Empfindungen innehaben, dadurch, dass sie durch eine individuelle Perspektive gefiltert werden. In diesem Fall anhand der Betrachtung von Kunstwerken. Ein offensichtliches Beispiel: Das Bild eines armen Bauernjungen beispielsweise lässt die Armut und die damit verbundene Not sichtbar werden. Also: Das Bild lässt

nachvollziehen, was aber dadurch in der einzelnen Person ausgelöst wird, bleibt offen. Also ist der Wirkungsbegriff¹ zu ersetzen durch einen Teilhabebegriff². Es geht nicht mehr um – was will ich erreichen, sondern: Was haben andere dazu zu sagen? Genauer gesagt, geht es nicht um das Konsumieren von Kunst, sondern darum, sie als Mittel zur Reflexion über die eigene Person zu betrachten. Das „gefällt mir“ oder „missfällt mir“ ist hier irrelevant. Es geht um die innere Regung, den darauffolgenden Gedanken, der auf die Regung folgt. Und dann diesen Gedanken auch im Raum von Gesellschaft auszuformulieren. Dann: Was sagt der Unterschied in Ziel und Wirkung über mich, aber auch über die Rezipienten aus? Es beginnt mit dem Anfertigen einer Arbeit, es geht weiter mit dem Ausstellen der Arbeit, dann geht es in Richtung der Rezeption und darauf folgt zuletzt der gemeinsame Erkenntnisgewinn. Durch die Identitätslosigkeit³ der Hand lässt sich das Risiko von Frontenbildung reduzieren, da die Hand zwar Raum zur Projektion bietet, aber es nicht zulässt, Empörung aufkommen zu lassen, die sich aus destruktiver Übertragung des eigenen Selbst auf ein Bild einer anderen Identität abbilden kann⁴. Aus der Beobachtung des Autors heraus lässt sich eine Bewegung hin zum Kollektivismus erkennen⁵ – weniger als empirische Realität, sondern vielmehr als Ausdruck eines Wunsches: die im Individualismus wurzelnden inneren Unsicherheiten⁶ im Gemeinschaftlichen aufzulösen. Doch dieser Wunsch täuscht. Das Individuum bleibt mit seinen Spannungen bestehen – auch innerhalb kollektiver Strukturen. Das Kollektiv ist immer noch eine Masse aus Individuen⁷. Mit Einzelinteressen, die sich versuchen, in der Gruppe durchzusetzen. Sprich: Wir haben es nun mit kollektivistischem Individualismus zu tun. Die eigene Unsicherheit wird nicht verarbeitet, sondern die Gruppe wird sozusagen als Resonanzraum für innere Schwierigkeiten betrachtet und nicht selten dafür auch als Mittel zur Kompensation genutzt, wenn andere Ressourcen wie Geld oder andere Machtinstrumente fehlen. Eine Culture 3.08, wie sie Boehm vorausschauend benennt, ist eine, die zum Scheitern verdammt ist, wenn der Einzelne vorher nicht dazu in der Lage ist, seine Unsicherheiten abzubauen oder auf andere bzw. gesündere Art und Weise zu verarbeiten (Boehm, 2023, S. 74). Um in keine Diskussion zu verfallen, die von persönlichen Meinungsverschiedenheiten dominiert ist.

¹Der Autor definiert unter dem Wirkungsbegriff die Reaktionen auf ein Kunstwerk, die von außen zu sehen sind. Diese erscheinen er flüchtig, man sieht, bewertet und geht weiter

²Im Unterschied zum Wirkungsbegriff: man sieht, bewertet und kommuniziert, was man bewertet und wieso

³Keine konkrete Zuschreibung zu einer Person, Gruppe usw. ist hier möglich.

⁴Heißt: ich positioniere mich gegenüber etwas identifizierbares oder nehme eine Haltung ein, die voreingenommen ist

⁵„Anschauung, die dem Kollektiv (1a, 2) unbedingten Vorrang gegenüber dem Individuum einräumt.“

¹ Dudenredaktion. (o. J.). Kollektivismus. In Duden online. Cornelsen Verlag. (abgerufen am 20. Juni 2025)

⁶Man will als Individuum besonders sein. Dafür braucht man das Kollektiv, das das besonders sein anerkennt.

⁷der Autor erlebt eine Gruppe oftmals künstlich, sie basiert auf dem individuellen einzelner, anerkannt zu werden.

⁸

¹Mit Sinn ist Nutzen gemeint, oder Funktionalität. Die Frage „Wozu nützt es mir, über meine Gefühle zu reden?“, blockiert hier jegliches Vorkommen.

²Wie Leute gegenüber etwas Empfinden, spiegelt wieder, was für Bedürfnisse sie haben. Denn fühlen ist bewerten und bewerten macht das etwas-wollen sichtbar.

³Aus der Sicht nicht auf die Malerei einzuschränken, aber relevant: „Die wahre Malerei ist also jene, die uns – bildlich gesprochen – ruft, indem sie uns überrascht; und nur durch die Kraft der Wirkung, die sie ausübt, können wir nicht anders, als ihr näherzukommen, als hätte sie uns etwas zu sagen.“

³Original: „La véritable Peinture est donc celle qui nous appelle (pour ainsi dire) en nous surprenant: & ce n'est que par la force de l'effet qu'elle produit, que nous ne pouvons nous empêcher d'en approcher comme si elle avoit quelque chose à nous dire.“

Der Teilhabebegriff hat sich im größeren, gesellschaftlichen Kontext zu betrachten, also Rückschlüsse über die Gesellschaft ziehen zu können. Was der Einzelne denkt, erweitert sich dadurch, was die Gemeinschaft denkt. Im Sinne davon, dass das, worauf sich in der Rezeption mehrheitlich geeinigt werden kann. Hiermit ist gemeint, dass zwar verschiedene Eindrücke entstehen werden, aber der Rahmen einer Empfindung, wie Trauer, Wut usw., vorgegeben ist und dann sich verschiedene Haltungen zu einer Empfindung bilden und im Austausch miteinander diskutiert und analysiert werden, zumindest werden können. Es kann also insofern verstanden werden, dass der Prozess bis dahin einer sein wird, der Unsicherheiten abbaut, dadurch, dass Störungen über die Kommunikation solcher kollektivistischen Gruppen eben über Diskussion über das „Wie empfinde ich?“ angesprochen und ins Bewusstsein geholt werden. Insgesamt will der Autor darauf hinweisen, dass dies als dialektischer Prozess zu verstehen ist. Dieser Prozess dient hier als positives Beispiel für die, die dies nicht tun oder für nicht nötig halten oder den Sinn dahinter nicht sehen¹. Ein sich selbst in einem Kunstwerk verstehen heißt, sich selbst näherzukommen, was Freude macht. Wer Freude empfindet, trägt das nach außen weiter. Konkretisiert auf den Raum von Kunstwerken und ihren Zuschauern. Hat man das erreicht, ist dies als Statement über die Zeit, die Stimmung und die Handhabung über gewisse Themen in abstrakterer Formung, um die Empfindung gegenüber gewissen Themen steht². Der Kunstraum wird Diskursraum. Wichtig hierbei ist es, zu erwähnen, dass nicht der Inhalt der Themen die größte Aussagekraft hat. Nein, es geht darum, wie über sie empfunden wird. Die Aussagekraft führt zur Folgefrage: Wieso empfindet die Mehrheit über dieses Thema und warum? Die Selbsterkenntnis expandiert nach und nach zu einer Weiterentwicklung von Gesellschaft, im gesamten Kultur. Für diesen Prozess braucht es immer eine Versinnbildlichung, also was de Piles Wirkung bzw. die Wirkungskraft von, in seinem Fall, Malerei benannt hat³. Da die Hand als Ausageträger von Emotionen bereits immenses Potenzial angedeutet hat, ist es nur folgerichtig, sie zu diesem Zwecke zu nutzen. Als Baustein für eine Diskursanregung über Empfindungen in ihrem Kern. Weniger rational („Was sehe ich?“), sondern: Was bewegt den Menschen emotional, dann darüber nachdenken

lässt. („Was fühle ich?“). Ein Aspekt, der potenziell dem im Weg stehen könnte, ist, dass die Hand zwar im Einzelnen von einer konkreten Identität entkoppelt ist, aber dennoch stets mit der Person verbunden wird, die das Werk angefertigt hat. Das Auftreten des Erstellers in seinem Ausdruck ermöglicht es, Erkenntnis über die Ernsthaftigkeit der Intention hinter einem Werk zu gewinnen. Das ist wichtig, um den Diskurs nicht durch Scharlatanismus verfälschen zu lassen. Dabei liegt es in der Verantwortung der Teilnehmenden – im Sinne des vom Autor definierten Teilhabebegriffs –, diesen Scharlatanismus nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu benennen (vgl. Charles Batteux, zitiert nach Rehm, 2002, S. 147). Eine Konsequenz der bisherigen Ausführungen der Nichtbenennung birgt die Reduktion auf die Schönheit der Hand. Die Gefahr einer Fetischisierung¹ – wie bei jeder anderen Versinnbildlichung auch: Das Bild wird zur bloßen Darstellung abstrakter Gefühlswelten. Was Schönheit nicht ausschließt, aber voraussetzt, ist, dass sie in ihrem Auftreten aus einer aufrichtigen Intention erfolgt ist. Ist die Intention aufrichtig und der Inhalt darauf aufbauend ästhetisch, dann verändert sich etwas, das vorher unerträglich gewesen ist – konkreter und idealerweise Leid² – in etwas Ansehnliches, Schönes³. Somit wird Leid, wenn es dargestellt wird – auch in Form der Darstellungen einer Hand – etwas Schönes, Konsumierbares. Kunst darf nicht darin aufgehen, konsumierbar zu sein; sie muss vielmehr so gestaltet sein, dass sie Aufmerksamkeit auf Inhalte lenkt – als Spiegel gesellschaftlicher Wirklichkeit³. Was jemand in z. B. einer Hand erkennt und dabei fühlt, spiegelt, was in ihm selbst geschieht. Was in ihm geschieht, spiegelt die Zeit, in der er lebt – und mit wem er sie teilt. Das Umfeld und die Umstände tun sich im Erleben auf. Ein damit einhergehender Diskurs macht möglich, das zu besprechen, das im Verborgenen lag: Empfindungen verschiedenster Grausamkeiten, die zu entdecken sind⁴. All dies lässt sich auf diese Art projizieren. Der Nährwert von Kunst und Design ist nicht die Zielorientierung, sondern der introspektive Erkenntnisgewinn. Was bin ich für ein Mensch, was habe ich für Werte? Das Anliegen, das den Autor dazu bewegt hat, diese Arbeit mit diesen Themen auseinandersetzen zu lassen, sind gesellschaftliche Vorkommnisse, die mit Besorgnis zu beobachten sind – so als Beispiel die Verrohung gesellschaftlicher Diskurse.

¹Viele Kunstwerke, die als ansprechend empfunden werden, werden aus der Sicht des Autors zuoft auf ihre reines Aussehen reduziert, weniger auf ihre Wirkung, das, was sie im Betrachter auslösen bewertet.

²Wieso Leid? Weil die Konsequenz aus der Beschäftigung mit Leid dazu führt, dass man sich diesem Leid bewusst wird und dann ein Gefühl für den Handlungsspielraum hat, den man zur konstruktiven Auseinandersetzung mit dem Leid braucht, was wiederum zur Lösung von Sachverhalten, die Leid auslösen, beitragen kann.

³Schönheit soll nicht mit Sinnhaftigkeit gleichgesetzt werden.

³Unbewusstes hat es mitunter an sich, auch unbequemes hervorzubringen, diese unbequeme definiert der Autor als Wirklichkeit, da es selten diskutiert wird. Unbequemes wird gemieden.

⁴Empfindungen, die man nicht empfinden will, es aber trotzdem tut.

¹ Zur Veranschaulichung ein zugespitztes Beispiel Das eigene Individuum argumentier geradlinig über das Wir, statt dem ich - denn es ist einfacher. Woke gegen alles, das kritisch nachhaken mag - im Schlimmsten Fall. Oder Rechts gegen Links, als könne man dies darauf reduzieren.

²Sozial Medien, Hochschuldebatten, Politische Grämien und weitere öffentliche Räume. [Dazu ein Artikel vom Spiegel über Sozial Medien.](#)

³Die Betonung auf erlebtem Leid als identitätsstiftend kann bestehende Trennlinien verstärken, statt gemeinsames Verständnis zu fördern.

Fronten in gesellschaftlichen Diskussionen, die statt Wir¹ – mit verschiedenen Meinungen – eher in die Richtung Wir gegen die oder Ich gegen dich gehen. Ein Auseinanderklaffen von Meinungsbildern, nicht nur, weil sie eben verschieden sind, sondern weil sie einander nicht tolerieren oder akzeptieren können. Es ist bei jeglicher Auseinandersetzung in solchen Diskussionskorridoren² vorprogrammiert, und ein Austausch degradiert sich im Laufe der Kommunikation zum Schlachtfeld der oben genannten Fronten. Es gibt kein Fazit, es gibt nur die Feindmarkierung. Es gibt keinen Konsens, keine verhältnismäßigen Kompromisse. Es handelt sich jetzt um Interessensgruppen, wie in einem Unternehmen, das sich auf einem Markt durchsetzen möchte. Der Rest außerhalb meiner Gruppierung, mit dem ich nicht dieselben Werte, dieselbe Einstellung – dieselbe Identität – teile, den gilt es zu dominieren, bis er mir keine Probleme machen kann. In diesem Sinne: die eigenen Werte und Einstellungen zu hinterfragen, die diese Identität eben inne hat. Welche Vorteile hat eine Identität, ein Aufbau von einem Ich, für uns, wenn wir es als solches benutzen, um den Rest der Welt zum Feind zu markieren? Wo das Soziale zwar dargestellt wird, aber nur für eine Momentaufnahme, für die sogenannte Scheinwahrung, weil man ja eigentlich weiß, dass sozial sein – also mit anderen umgehen können und das auf positive Art und Weise – anerkannt wird. Aber wenn es nach dieser Momentaufnahme zurück in den Zustand von Ich gegen dich übergeht? Dann besteht wieder ein In-sich-Geschlossensein zwischen den einzelnen Parteien und ihren Interessen. Eine destruktive Atmosphäre stellt sich ein, die für eine Momentaufnahme, beispielsweise aus PR-Gründen, pausiert wurde. Wenn man Veränderung will, so muss man berühren, um zu berühren, muss man die Emotionen eines Menschen ansprechen. Dabei geht es aber nicht – wie es offensichtlich verstanden wird – darum, Leid anderer darzustellen. Das ist schnell vergessen. Das eigene Leid, den eigenen Kern, der in sich verzweifelt nach etwas sucht, das ihm Sinn und Sicherheit gibt, ist ein Etwas, das jeder in sich vorher finden muss, was über das Berühren herausgearbeitet wird. Diese Mentalität, in ihren Extremformen, ist eine Konsequenz davon, dass man nicht des eigenen Willens mächtig ist, also die eigene Sicherheit von sich aus herstellen kann, ohne die eines anderen zu nehmen. Selbst in so etwas wie einer Gesellschaft, die in der Voraussetzung eigentlich sozial sein sollte,

wo der eine den jeweils anderen braucht. Anerkennung ist wichtig, Verbundenheit¹ geht unter. Der Abstand, den ich zu mir selbst habe, der überträgt sich auf die anderen, darauffolgend sind Störbilder² vorprogrammiert. Ein eigenes Fehlen, das bei Personen, die einem gegenüberstehen, ankommt, wird sich auch bei diesen wie ein Fehlen anfühlen. Mit genug Bewusstsein wird die Person, die auf das Fehlen trifft, wahrnehmen, dass es nicht ihres ist, und Abstand dazu nehmen; das Fehlen bleibt aber immer noch da. Im Detail versteht der Autor Fehlen als eine Leerstelle seelischer Natur. Diese Leerstelle resultiert aus dem Fehlen von etwas, das die Person in sich stimmig anfühlen lassen würde. Leute, die diese Leerstelle nicht haben, betrachten wir als zufriedener, vielleicht auch gelassener. Personen mit solchen Leerstellen neigen aus der Erfahrung des Autors eher zu Kompensationsstrategien. Eine davon ist diese Identität – wie eingangs aufgeführt –, die nur Schein ist. Ein Problem, was zu einer Problemstellung führt, die an den Teilhabebegriff anschließt, also: Wie ist es überhaupt möglich, Zugang zu diesen Leerstellen zu finden und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese auf eine für ein Selbst passende Art zu füllen sind? Um zu den bisherigen Ausführungen anzuschließen, bezieht der Autor sich nun auf Fallbeispiele, die illustrieren, was es für Beispiele aus der Kunst gibt, die dazu dienen, sich mit den eigenen Leerstellen auseinanderzusetzen und selbstständig zu füllen – was insofern als Selbstläufer verstanden werden kann, da Bewusstsein für das eigene Wollen³ automatisch auch zur dementsprechenden intrinsischen Motivation führt. In Selfs Werken wie „Muva“ von 2016 stellt sich heraus, wie es aussehen kann, sich mit sich selbst und seiner Umwelt auseinanderzusetzen – zwar beeinflusst durch diese Umwelt, dennoch selbstständig sich innerhalb ihrer zu positionieren. Diese Positionierung greift automatisch innere Sicherheiten oder innere Unsicherheiten mit auf, setzt sich selbst vor Augen und stellt sie aus bzw. setzt sie aus⁴. Das Innere hat nun Stellung bezogen. Zwar ist hier in dieser Form noch in relativ offensichtlicher Form Identität zu beobachten, wie im Gesicht einer Frau im Werk „Muva“ (siehe Abbildung 1), dennoch wird der Abstraktionsgrad deutlich, der sich auf Empfindungen bezieht, die das Innenleben der Künstlerin übersetzen in eine Form. Eine Empfindung ist allein durch ihren Abstraktionsgrad

¹ Verbundenheit bedeutet, empathisch zu sein und das auch zuzulassen. Jeder kennt diese Scham, wenn man jemand Fremdes auf einmal lieben lernt.

² Alles, was ich selbst nicht fühlen kann oder will, das wehre ich auch bei anderen ab, wenn sie es nach außen hin zeigen.

³ Was ich fühle, sagt mir, was ich will.

(Abbildung 1: Tschabalala Self, eine Künstlerin aus Harlem, New York. Hier behandelt von YouTube-Channel „The Art Assignment“)

¹ Mit dem „Unbekannten“ sind hier Gefühle gemeint. Der Autor ist der Auffassung, dass es uns als Individuen schwerfällt, uns unseren Gefühlen zu stellen, da diese gesellschaftlich nicht als legitimer Teil öffentlicher Lebensführung vorgesehen sind.

für Dritte schwer greifbar, also ist es naheliegend, dass sie sich auch in Abstraktion äußert. Je näher die Kunst am realen Abbild ist, desto rationaler ist sie – sie gibt nur wieder, was schon ersichtlich ist. Um Empfindungen sichtbar zu machen, braucht es Form. Eine Empfindung, eine Form. Ich fühle Angst und drücke das beispielsweise in Form eines sich durch wellenförmige Kanten auszeichnenden Quadrats aus, das sich in einem dunklen Gelb ausdrückt, und wiederum ein anderer benutzt dafür einen grauen Kreis. Hiermit bezieht sich der Autor auf den Ausdruck innerhalb der Künste, der sich oftmals daran zu erkennen gibt, für uns auf faszinierende Art und Weise Ungreifbares sichtbar zu machen. Auch wenn wir es nicht im logischen Sinne nachvollziehen können, wenn wir so einem Werk ausgesetzt werden und es uns gefällt, dennoch wird es mit uns resonieren. Der Zugang zur Empfindung an sich ist die Faszination für das, was man nicht versteht. Statt in Verdrängung gegenüber Neuem zu verfallen, setzt die Kunst eine Faszination in uns frei, die das Unbekannte für uns genießbar macht. Was bedeutet das nun für die Kunst, Design – Gestaltung an sich? Den Mut, sich Unbekanntem¹ zu stellen und anschließend

sich dem Unbekannten zu eigen zu machen. Damit meint es nicht, einem Rausch aus gestalterischer Abstraktion nachzugehen, indem man einer Empfindung nach der anderen erliegt und sie über gestalterische Mittel wiedergibt, sondern dass man – wie oben anhand der Hand und des Fallbeispiels der Künstlerin oben sieht – sich ein individuelles Abstraktionsvokabular¹ aneignet. Das, was empfunden wird, wird über das Gestalten unter Kontrolle gebracht und kann nun in die Anwendung gebracht werden, wie wir es im Design, richtig angewendet, offensichtlich wiederfinden. Die Webseite einer Zahnarztpraxis wird in diesem Kontext naheliegenderweise nicht kunterbunt und verspielt aussehen, sondern ist dem Vokabular angepasst, was wir bei einer Zahnarztpraxis empfinden bzw., in der Voraussetzung, empfinden wollen². Das ist nur ein Beispiel einer uns bekannten Abstraktionsvokabel. Dem Autor ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Ausführungen dazu dienen, auf die Werkzeuge hinzuweisen, die wir bereits nutzen und weiter nutzen können, um das auszugraben, was noch für Barrieren im Miteinander sorgt – in diesem Fall zur Frage, wie das Individuum empfindet. Dem vorauszusetzen ist es, dass dieser Frage Raum gegeben wird, damit sie sich beantworten lässt – im Gebrauch. So wird Wittgenstein rezitiert im Sinne seines Spiele-Begriffs, bezogen auf Sprache: „Bedeutungen entstehen im Gebrauch“, worauf der Autor sich beziehen will (Liddament, 1996, S. 304–305). Spiel entsteht durch das Anwenden von etwas, das eine Bedeutung innehaben soll – erst einmal losgelöst davon, dass es sich durchsetzt und dementsprechend verwendet wird, gesellschaftlich Nutzen findet. Um Nutzen zu finden, muss dieses „Das bedeutet“ auch versucht werden³. Der Autor ist davon überzeugt, dass die Kommunikation von individuellen Empfindungen immer mehr an Relevanz zunehmen wird, wenn man den zunehmenden Wandel in einen Neoliberalismus, der sich in Schein-Identitäten auszeichnet, ebenfalls für eine Gesellschaft sorgt, die das Gesellschaftliche im Schein lebt – dadurch, dass es nur darum geht, etwas nach außen darzustellen, was vermeintlich zu verkaufen ist; was der Mentalität einer durch Neoliberalismus geprägten Persönlichkeit auszumachen weiß. Die Folge ist eine soziale Praxis, in der Authentizität zunehmend dem Zwang zur Anpassung und Inszenierung unterliegt. Selbst wenn es nicht um wirtschaftliche Interessen geht,

¹ Formen, die Gefühlen Ausdruck verleihen. Bewusst gewählt, um keine Einschränkungen im Vorhinein zu erzeugen – damit der Ausdruck ehrlich ist, egal wie ungewohnt er erscheint.

² Ich will zum Arzt, und er soll professionelle und gute Arbeit leisten. Ich möchte mich bei ihm sicher fühlen – genau diesen Eindruck soll seine Webseite vermitteln.

³ Damit ist gemeint: Das Aussprechen von Gefühlen muss gelernt werden – auch wenn es anfangs irritieren mag. Mit der Erfahrung, die das Benennen von Gefühlen mit sich bringt, wächst auch die Sicherheit im Umgang damit.

¹ Ich bin der Markt, also muss ich so sein, wie ich mich am besten verkaufen kann.

² Sozial arm bedeutet hier, keine Anerkennung für alternative Wege zu erhalten, die man als Einzelner geht – gerade dann, wenn sie der Mehrheit fremd bleiben, weil sie sie nicht selbst erprobt hat. Man passt sich an, um dazuzugehören, wird aber nur für die Anpassung anerkannt, nicht für das Eigene. Das „Markenprodukt“ steht als Analogie für das Verhalten eines Menschen, das auf Wirkung und Akzeptanz hin optimiert wird – unabhängig davon, ob es dem eigenen inneren Willen entspricht.

³ Wer aufrichtig ist, ist oft allein – denn jede Persönlichkeit gibt es nur einmal. Das wird oft vermieden, aus Angst vor Ablehnung. Ohne eine Gruppe, die mir emotionale Resonanz gibt – selbst wenn sie sich nur auf etwas richtet, das ich eigentlich gar nicht bin – bleibt nichts. Dann scheint sogar falsche Zugehörigkeit besser als gar keine.

⁴ Kunst – als Ausdrucksform, als Erkenntnisweg, als Widerstand.

⁵ Nicht sagen, was gehört werden will, sondern was man wirklich fühlt.

ist man im Denkstil des Neoliberalismus¹ immer damit beschäftigt, sich zu verkaufen. Die Anerkennung anderer wird neben Geld als Währung verstanden. Wenn das vor der Nähe zur eigenen Empfindung priorisiert wird, dann kommt es zu der vom Autor genannten Schein-Identität. Ein Markenprodukt, das sich konventionellen Rahmen anpasst, um nicht arm zu werden – im sozialen und im wirtschaftlichen². Das Selbstsein wird als nicht zu verkaufen verstanden und auch als unbedeutend definiert, was dem Autor paradox erscheint, da etwas eine unbedeutende Funktion zu geben auch eine Form davon ist, etwas einer Bedeutung zuzuschreiben: Das Selbstsein bedeutet, unbedeutend zu sein. Aufrichtigkeit wird als Gefahr für das eigene Überleben³ erklärt. Um diesen destruktiven Mustern⁴ etwas entgegenzusetzen, braucht es für jede Person im Einzelnen einen inneren Wandel – weg vom Schein, hin zum Kern der wahren, eigenen Identität, die dann das Ansammeln von Prestige und das Ansammeln von Abstraktionswerten obsolet macht, wie Geld und was man davon kaufen kann oder meint kaufen zu müssen, da es das eigene Leben bereichert, vielleicht sogar ausmacht, Teil der Identität wird. So ist die Anforderung, die es an Gestaltung zu haben gilt, die, Empfindungen Einzelner auf aufrichtige Art und Weise zu vermitteln. Damit das funktioniert, muss man ein Bewusstsein dafür haben, wer man selbst ist und was man empfindet. Authentizität setzt die Begegnung mit sich selbst voraus. Wer sich vorher nicht selbst begegnet ist, verzerrt seinen gesellschaftlichen Einfluss dahingehend, dass immer etwas gelebt wird, das nicht echt ist. Was nicht echt ist, repräsentiert nicht, was wirklich gewollt ist; was nicht gewollt ist, sorgt für ein Konstrukt, das Individuen mit sich selbst geißelt, da etwas gelebt wird, das in sich nicht stimmig ist und unglücklich macht. Eine Gesellschaft und ihr Umgang miteinander ist immer destruktiv, wenn ihre Individuen Dinge leben, die sie nicht wollen, es aber trotzdem tun – aufgrund des Glaubens an Alternativlosigkeit. Damit will der Autor darauf aufmerksam machen, dass es für einen authentischen Austausch⁵ im Rahmen der eingangs beschriebenen Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk, das sich auf etwas Symbolisches bezieht, diese Voraussetzung braucht: die eines sich selbst bewussten Individuums, das nicht aus der Selbstvermarktung, sondern aus der persönlichen Empfindung heraus aufrichtig handelt.

Erfahrung → HANDlung

Vor der Handlung kommt erst einmal die Idee zur Handlung. Aber woher kommt die Idee? Wo viel über Repräsentation usw. diskutiert wird, passiert wenig Gespräch über Perspektiven im Sinne von Haltungen, die ohne eine konkrete Identität bestehen können. Heißt: eine Meinung, die sich nicht durch die sichtbaren Eigenschaften eines Individuums widerspiegelt (Hautfarbe, Geschlecht usw.), sondern durch Erfahrungen. Jeder Mensch zeichnet sich erst einmal durch seine Persönlichkeit aus – abseits von den oben genannten sichtbaren Eigenschaften, die keiner weiteren Auseinandersetzung mit einer Person bedürfen, da sie weitgehend offensichtlich sind. Das ist mit Erfahrung nicht der Fall. Erfahrung zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer daraus resultiert, in welchem Umfeld man aufgewachs-

¹Sie ist ein Motiv, das dem Autor Raum für Ausdruck verschafft – nicht um seine Geschichte aufzudrängen, sondern um spüren zu lassen, was ihn bewegt.

²Das Projekt „PostSecret“ wurde 2004 von Frank Warren initiiert. Menschen senden ihm anonyme Postkarten mit persönlichen Bekenntnissen, die er auf der Website postsecret.com veröffentlicht. Es gilt als ein frühes Beispiel digitaler Alltagskunst mit emotionaler Tiefe.

³Ich erkenne mich nicht direkt im Werk wieder – sondern etwas Abstraktes, das mich etwas fühlen lässt. Ich werde unbenennbaren Gefühlen ausgesetzt, die ich nicht kontrolliere, sondern erlebe.

⁴„Take Care of Yourself“ (2007) ist ein Kunstwerk von Sophie Calle, das auf einem persönlichen Abschiedsbrief basiert. [Die Künstlerin ließ den Brief von 107 Frauen aus unterschiedlichen Berufen interpretieren](#). Die Vielzahl an Reaktionen – von psychoanalytisch bis performativ – zeigt, wie verschiedene Empfindungen ausfallen können. Das Werk wurde im französischen Pavillon der Biennale Venedig 2007 ausgestellt.

en ist. Dieses Umfeld resultiert aus Bildungsstand, persönlichen, unvorhergesehenen biografischen Vorfällen (Tod, Krankheit), finanziellem und sozialem Status u. v. m. Komplexe Abbilder von Realitäten, die insofern schwer abzubilden sind, da vieles gleichzeitig vorhanden ist und, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenig voneinander zu unterscheiden ist, wenn man die andere Person in ihrer Herkunft und ihren Facetten verstehen oder nachvollziehen will. Unabhängig davon, ob Personen überhaupt willens oder dazu in der Lage sind, sich auch öffnen zu können, um diese Aspekte der eigenen Biografie mit der Gesellschaft zu teilen. Dabei kommt das Symbolmittel wie die Hand¹ zum Einsatz. Aber um den Druck herauszunehmen, sich teilen zu müssen, weil Dritte Interesse zeigen, so kann man die Kunst als Mittel dazu nutzen, dazu einzuladen, die eigene Perspektive miteinzubringen. Zu Beginn braucht es jemanden, der den ersten Schritt macht, also den ersten „Film“ anfertigt, der einen Kontext aufgreift, in dem eine Erfahrung passiert ist. Darauf folgen weitere, animiert durch den ersten, und man hätte eine multiperspektivische Ansammlung eines konkreten Kontextes. Dafür ist es nicht unbedingt nötig, die Identität der verschiedenen Autoren freizugeben. Mittel wie Pseudonyme können dazu dienen, sich selbst davor zu schützen. Dennoch steht die Arbeit im Raum. Ein nicht filmisches Beispiel ist das Kunstprojekt „PostSecret“ von Frank Warren². Anonym eingereichte Postkarten mit emotionalen Bekenntnissen Dritter werden präsentiert. Daraus resultiert eine Ansammlung von Erzählungen, die im Vergleich zueinander ein Abbild des Wesens des Menschen zeichnen. Also: was den Menschen beschäftigt und was ihn auszeichnet in der jeweiligen individuellen Wahrnehmung. Ein Ziel, das der Autor seinem eigenen Anliegen abverlangt – nämlich insofern, dass die Anonymität eines Kunstwerkes paradoxerweise für einen offeneren Austausch im Miteinander sorgt³. Ein vorgeführter Perspektivwechsel wie Sophie Calles „Take Care of Yourself“ ist ebenfalls eine Form, in der zutage tritt, wie sehr Empfindungen von Personen sich unterscheiden. So lässt die Künstlerin in diesem Kunstwerk einen Abschiedsbrief an sie aus einer vergangenen Beziehung von anderen, von ihr ausgewählten Frauen, lesen und interpretieren⁴. Ein Ansatz, der veranschaulicht, wie das Gleiche in einer Person individuelle Regung auslöst. Ein Spektrum

wird sichtbar, das dem Grundgedanken dieser Arbeit ähnelt: nämlich die Auseinandersetzung mit individuellen Empfindungsspektren mehr in den gesellschaftlichen Alltag zu integrieren. Im Konzept, das der Autor aus dieser Arbeit herauskristallisieren will, ist der Unterschied zu den oben beschriebenen Arbeiten der, dass die Strategie des Autors es wäre, mit Symbolen, Metaphern und Entfremdung gewohnter Sichtweisen zu arbeiten und im Austausch mit Betrachtern und zwischen den Betrachtern herausfiltern zu können, wie etwas zwar einerseits bemerkenswert erscheinen kann, aber auch, inwiefern es im Detail vermeintlich verstanden wird. Die Hand dient dabei als Werkzeug, da sie nur darstellt, aber kein konkretes Ich repräsentiert. Infolgedessen werden abseits dieser Grundidee vom Zur-Schau-Stellen¹ von Empfindungen und dem Miteinander-Sprechen² darüber Beispiele veranschaulicht, in denen die Hand als Gestaltungsmittel – vorausgesetzt, man setzt die Künstlerinnen und Künstler erst einmal in Klammern – bereits ihre Gestaltungsqualität beweist. Einmal für Bedrückung und offensichtliche Darstellung von Leid bzw. dass jemand, der dies hergestellt hat, sind die Arbeiten aus Ana Mendieta's „Body Tracks“. Konkret werden die Hände mit Farbe benetzt und über eine Wand gestrichen. Das Abbild, das hinterlassen wird, erzählt schon in seiner Statik eine Geschichte und hinterlässt Interpretationsspielraum. Man wird sich in dem negativen Ausdruck einig sein, aber was kommen einem für Gedanken dazu? Was für Empfindungen? Kann man etwas damit anfangen oder nicht anfangen? Und dann die Frage: wieso? Das In-Worte-Fassen-Können² von dem Eindruck, den ein solches Werk hinterlässt, wären die Vokabeln, die zum Ausdruck von Empfindungen dienen. Also: Das Benennen, wie man fühlt, bringt einen sich selbst näher. Das In-Worte-Fassen-Können öffnet die Türen zum eigenen Selbst, und das Öffnen dieser Tür lässt andere einen besser kennenlernen. So wie in Mendieta's Arbeiten zu sehen, hat hier die Hand eine Handlung vollzogen, eine Spur hinterlassen. Etwas wurde durch die Hand hinzugefügt. Eine Option von möglichen durch die Hand erfolgten Darstellungsformen. Der Autor benennt diesen Gestaltungsspielraum der Hand als „formschaffenden Eingriff“³. Die in vorherigen Ausführungen benannte Abstraktionsvokabel, also etwas, das

¹ Gemeint ist eine individuelle Form des Ausdrucks, die zur subjektiven Empfindung passt – also ein persönliches Abstraktionsvokabular.

² Das eigene Empfinden benennen zu können – in Worten oder Bildern – ist der erste Schritt, es sich selbst und anderen verständlich zu machen.

³ Der Begriff meint eine Handlung, in der die Hand nicht nur Form gibt, sondern Empfindungen und deren Zusammenhänge im Tun selbst erzählt.

Handlungen der Hand

Hinzufügen –

Ein Element, ein Abdruck, eine Substanz wird sichtbar gemacht.

Entfernen –

Wegwischen, Abtragen, Eliminieren eines Bestehenden.

Verformen –

Bestehendes wird modifiziert durch Druck, Bewegung oder Spannung.

Platzieren –

Die Hand setzt etwas bewusst in ein räumliches oder kontextuelles Verhältnis.

Markieren –

Etwas wird hervorgehoben, sei es durch einen Abdruck, eine Spur, eine Geste.

Verschieben –

Positionen werden verändert, Bedeutungen neu verteilt.

Überdecken –

Etwas wird verhüllt, verdeckt oder unsichtbar gemacht.

Offenlegen –

Durch Bewegung wird etwas enthüllt oder aufgedeckt.

Verankern –

Durch Berührung wird etwas „verortet“ oder befestigt.

Zerlegen –

Etwas wird in seine Teile getrennt, dekonstruiert.

Zeichensetzen – Die Hand wird zur Symbolgeberin, zur semiotischen Instanz.

Kommunizieren – Über Geste oder Handlung wird eine Aussage gemacht.

Verändern – Bestehendes wird transformiert, verändert, destabilisiert.

Tabelle zum Gebrauch der Hand in ihrem Ausdruck

Empfindungen darstellt, wird in ihrer Anwendung durch den formschaffenden Eingriff der Hand (Abbildung 3) sichtbar bzw. lesbar dargestellt. Zur Erinnerung verweist der Autor darauf, dass diese formengebenden Eingriffe sich auf filmische, aber auch statische¹ Darstellungen der Hand beziehen. Die filmischen sind als die erweiterte, effektivere Variante zu verstehen, da sie Kausalitäten – durch beispielsweise die Kombination von Hinzufügen und Entfernen – besser erzählen und ausdrücken kann. Um den Zweck bzw. den Hintergrund des Vokabulars der Hand besser nachvollziehen zu können, will der Autor das Konzept der sensorischen Integration hinzuziehen. Dieses umfasst die Auseinandersetzung mit den Sinnen, die uns dazu dienen, uns und unsere Umwelt überhaupt wahrnehmen zu können. Zur Vollständigkeit: sehen, hören, schmecken, tasten und riechen. Diese sind aber die Basis, die von zwei weniger allgemein bekannten Sinneskanälen ergänzt werden: 1. vestibulärer Sinn, der sogenannte Gleichgewichtssinn, und 2. propriozeptiver Sinn, dessen Zuständigkeit darin liegt, die Koordination einzelner Körperteile zuzulassen, ohne sie im direkten Blickfeld zu haben. Der Grund für ihre Relevanz ist der, dass für das Denkenkönnen erst einmal das Sich-im-Raum-sicher-Fühlen zwangsläufig kommen muss. Ein Beispiel wäre das auf einem Stuhl zappelnde Kind, das sich auf dem Stuhl hin und her windet, weil es keinen stabilen Halt empfindet. Das Gehirn ist in diesem Fall damit überfordert, das körperliche Empfinden von Stuhl zu Körper zu „übersetzen“². Dementsprechend fällt es dem Kind in diesem Kontext schwer, sich auf intellektuelle Aufgaben wie Hausaufgaben am Tisch zu konzentrieren, da die grundlegende Wahrnehmung gestört ist und es gar nicht zu konkreten Denkprozessen außerhalb des Stadiums „sitzen“ kommen kann. Im Kern: Die Überforderung durch diese Störung verhindert Denkprozesse, die auf unseren grundlegenden Sinnen aufbauen. Das Gehirn braucht Halt. Der Kopf muss erst frei sein – oder zuvor entlastet werden. Im übertragenen Sinne: So wie körperliche Stabilität Voraussetzung für Denken ist, sind auch emotionale Reflexionen daran gebunden, dass grundlegende Ressourcen (wie Zeit und Geld) verfügbar sind. Zurück zu dem, was für uns wahrnehmbar ist: einem Beispiel, das mit dem Rezipienten quasi interagiert. Aus der Typografie. Interessanterweise wird hier Wahrnehmung gelenkt, aber mit

¹ Mit „statisch“ sind unbewegte Medien wie Zeichnung, Fotografie oder Skulptur gemeint – im Gegensatz zu filmischen Darstellungen, die Bewegung einbeziehen.

² Dieses Konzept ist als Analogie zu verstehen: Fehlt das Fundament – also eine stabile Ausgangslage –, lässt sich darauf nichts aufbauen. Genauso verhindert eine instabile Wahrnehmung das Weiterdenken.

(Abbildung 4) „Manicule“

¹Vgl. Jakobsons Verständnis intersemiotischer Übersetzung als „an interpretation of verbal signs by means of signs of nonverbal sign systems“ (Jakobson 1959: 261). Die Manicule erscheint in diesem Sinne nicht bloß als grafisches Ornament, sondern als Übersetzung eines inneren Drängens – eines impliziten Bedeutungsimpulses – in ein ikonisches Zeichen. Sie markiert nicht durch Sprache, sondern durch Geste: eine Aufmerksamkeit, die noch nicht artikuliert ist, aber bereits behauptet. Eine kleine Hand, die nicht benennt, sondern drängt – und in diesem Drängen ein visuelles Denken in Szene setzt.

einer gewissen Stringenz, die aus dem Zeigefinger herauszulesen ist, den sie fordert: die Manicule. Das Zeichen der Manicule, das auf etwas in einem Text hinweist, ist eine direkte Übersetzung eines Wahrnehmungsprozesses von etwas, das im Gesamtkontext eines Textes von besonderer Relevanz erscheint – aus der Perspektive desjenigen, der es gesetzt hat. Interessanterweise wird die Wahrnehmung hier auf einen bestimmten Punkt gelenkt. Sie übersetzt als Symbol einen Wahrnehmungsprozess, der im Eigentlichen unbewusst passiert, aber ins Bewusstsein geholt wird. (vgl. Dusi, 2015)¹. Der Autor will die erzählerische Qualität der Hand damit betonen.

Ich vergleiche etwas in meiner Wahrnehmung – bildlich: Die Hand schiebt ein Objekt in die Nähe des anderen, der Vergleich wird visuell erzählt. Ich reagiere auf etwas über meine Wahrnehmung. Der Zeigefinger der Hand deutet vergleichend zwischen verschiedenen Objekten hin und her, bis er bei einem Objekt bestehen bleibt. Eine Entscheidung wurde getroffen, und sie wird bildlich vorgetragen, ohne dass ein gesprochenes Wort nötig ist. Die Hand integriert etwas zu einem Gesamtbild. Ein Objekt, das aus diversen Teilen besteht, wird über die Hand zusammengefügt. Die Brücke von Teilaspekten, die zu einer Gesamterkenntnis führen, wird über die Hand erzählt.

Im Sinne von Peirces Konzept des Dynamic Interpretant (vgl. Atkin, 2022, Abschnitt „4.2 Dividing the Interpretant“) entsteht Bedeutung nicht abstrakt, sondern immer erst im konkreten Kontakt mit einem Zeichen – situativ, erfahrungsbasiert und kontextabhängig. Diese Vorstellung lässt sich mit konstruktivistischen Perspektiven verbinden, die Wahrnehmung als individuelle Konstruktion beschreiben, bei der Reize aus der Umgebung subjektiv verarbeitet und interpretiert werden. Peirce unterscheidet darüber hinaus drei Interpretanten: den Immediate Interpretant – also die unmittelbar zugeschriebene Bedeutung eines Zeichens, etwa das „Stop“ auf einem Stoppschild; den Dynamic Interpretant – die Bedeutung, die sich aus der tatsächlichen Erfahrung mit dem Zeichen ergibt; und den Final Interpretant, der das tiefere Verstehen umfasst, etwa was es heißt, zu stoppen. Die Bewegung von der ersten zur letzten Ebene – von unmittelbarem Erkennen über situative Reaktion bis hin zu tieferer Einsicht – zeigt: Erkenntnis ist ein dynamischer Prozess. Auch hier entsteht Bedeutung durch Austausch, Kontext und situative Verankerung. Demnach ist abermals nicht von der Hand zu weisen, dass regelmäßiges Über-etwas-Sprechen dazu führt, dass man etwas aus seiner Abstraktionshöhe¹ auf greifbare Empfindungen reduzieren kann. Heißt: Wir sprechen über Freiheit. Für mich bedeutet Freiheit, meine Meinung sagen zu können, wenn ich das Bedürfnis dazu empfinde; ein anderer will studieren können, was er will. Der Konsens liegt aber darin, dass das Konzept der Autonomie, das hinter der Freiheit nun mal unbestritten liegt, verschiedene Ansichten bzw. Prioritätensetzungen bestehen lässt – der Rahmen aber ein ganz klarer ist und dementsprechend einer genauso intuitiven wie auch intellektuellen Logik folgt. Das beginnt bei einem Gefühl. Man fühlt sich frei – man denkt sich nicht frei. Freiheit ist spürbar, so wie alles andere um einen herum auch: der Wind, der einem entgegenkommt, die Kühle, die der eine genießt, während der andere sich die Mütze tiefer ins Gesicht zieht. Und doch ist das Wetter etwas, das man zu schätzen weiß – weil es unseren Sinn für Wertschätzung berührt, der nur über Gefühl zugänglich ist. Was der Autor sagen will: Die bis hierher eingeführten Abstraktionsvokabeln sind – in seiner Lesart – Ausdrucksformen eben dieser Wertschätzung, sofern man ein gestalterisches Medium nutzt, um diesem Ausdruck zu folgen.

¹ Mit Abstraktionshöhe ist gemeint, dass ein Gefühl erst dann fassbar wird, wenn man herausfindet, was es eigentlich ausgelöst hat. Vorher ist es diffus – man spürt etwas, weiß aber nicht genau, woher es kommt. Durch Sprache, durch wiederholtes Darüberreden, beginnt sich das Gefühl zu sortieren. Der Auslöser tritt hervor, und mit ihm klärt sich das Empfinden selbst. Es wird konkret, greifbar, benennbar.

¹ Mit „vergleichbar machen“ ist nicht gemeint, Empfindungen zu normieren, sondern über ihren Ausdruck ein Verständnis zu entwickeln – sich einem Gefühl anzunähern, das jemand anderes hatte, indem man sich selbst mit dessen Abstraktionsvokabular beschäftigt. Es ist eine Idee: dass durch das Gestalten, das Zeigen, das Versinnbildlichen so etwas wie geteilte Nähe entstehen kann.

² Was löst es in mir aus? Wann spüre ich Frieden? Was an der Geste – oder an der Situation, in der sie erscheint – lässt mich friedvoll werden?

³ Wie der Autor zu Anfang behauptete, ist der Raum zwischen Kollektivismus und Individualismus ein fließender. Man will als Individuum im Kollektiv Anerkennung finden. Es ist jeweils das eine, das ohne das andere nicht funktionieren kann. Es beginnt aber mit dem Individualismus – der aber vorab schon nicht echt ist. Dieser, ersetzt durch ein Sich-selbst-Finden über den Ausdruck der eigenen Gefühle, wird vom Autor als gesunde Alternative gelesen.

⁴ Paraphrasierend nach Johnson-Laird & Oatley (2021, S. 18): „Positiv im Sinne davon, dass der Betrachter seine eigene Bewertung eines Kunstwerks reflektiert.“

Durch diesen Zugang zu den Dingen könnte man das Abstraktionsvokabular eines Individuums erarbeiten – was bedeuten würde, das Vokabular der Empfindungen über grafische Mittel zu fassen und vergleichbar zu machen, sogar auf spielerische Art und Weise¹. Dabei geht es nicht um Allgemeingültigkeit – weit entfernt davon –, sondern um den Konsens der Wertschätzung abstrakter Konzepte wie „frei sein“. Was uns im Verständnis gegenüber den jeweils anderen hindert oder einschränkt, ist das Ungreifbare: das Abstrakte, das ohne Worte ist, wofür man noch keine „Vokabeln“ hat. Dies würde – mit Vorbehalt des theoretischen Rahmens – eine ästhetische Konkretisierung abstrakter Gefühlswelten bedeuten, wobei die Hand als Dynamic Object dient, das sich über visuelle Repräsentation einem inneren Zustand annähert. Beispiele hierfür sind Anzeigetafeln, wie etwa der Hinweis, dass eine Bahn in fünf Minuten abfährt – ein Zeichen, das sich dem realen Tatbestand nur annähert, denn ob die Bahn tatsächlich exakt auf den Punkt eintrifft, bleibt offen. Ähnlich nähert sich die Hand in ihrer Symbolik bestimmten Konzepten an, wie etwa im Klassiker des Peace-Zeichens, das mit Zeige- und Mittelfinger Wohlgesonnenheit ausdrücken soll – was dies konkret bedeutet, obliegt jedoch dem Eindruck und der Interpretation der Anderen. Dieses Vokabular setzt sich mit eben diesem Dazwischen auseinander, mit der Skala² solcher Beispiele, und versucht darzulegen, was es jeweils bedeuten kann, mit jemandem im Frieden zu sein oder ihm wohlgesonnen. Der Individualismus wird dabei nicht bekämpft, sondern nachvollzogen³ – und genau durch dieses Nachvollziehen verliert er seine trennende Kraft: Was ich verstehe, beschäftigt mich nicht weiter, es verlässt die Schleife der Überforderung, weil es bereits Antworten erhalten hat. Verstehen bedeutet hier nicht, derselben Meinung zu sein, sondern sich der Vielfalt an Empfindungen über denselben Sachverhalt bewusst zu sein. Nennen wir dieses Verstehen über Sachbestand A „Schönheit“: „Schönheit ist keine Eigenschaft eines Objekts – sondern das Ergebnis eines positiven ästhetischen Urteils⁴, das aus einem selbstreflektierenden Modell des Betrachters hervorgeht“ (Johnson-Laird & Oatley, 2021, S. 18). Der Zugang zu einem Selbst lässt in der Theorie des Autors die Dinge erst schön erscheinen. Ich finde nichts wirklich aufrichtig schön, wenn ich nicht weiß, was es mit mir macht, wenn ich es anschau.

Also nicht aus der Oberfläche heraus, sondern aus der bereits erwähnten Wertschätzung¹. Dazu die Simulationstheorie, die wiederum die Theorie der mentalen Modelle und der kommunikativen Emotionstheorie in Einklang bringt. Die Theorie der mentalen Modelle erklärt², dass wir die Welt verstehen, indem wir in unserem Kopf bildhafte Vorstellungen davon aufbauen; die kommunikative Emotionstheorie³ besagt, dass Emotionen wie Freude oder Angst biologische Signale sind, die uns helfen, in sozialen Situationen richtig zu reagieren – entweder spontan (z. B. Wut) oder nachgedacht (z. B. Schuldgefühl). Basierend auf Studien, die diesen beiden Theorien zugrunde liegen, lassen sich bestimmte Abbilder von Ausdrucksmöglichkeiten ableiten, die die vier Grundemotionen Freude, Traurigkeit, Wut und Angst visualisieren. Beispielsweise: Dabei ist es ausschlaggebend, dass es nicht um das Visualisieren alleine geht, sondern um die Mimesis⁴, die beim Rezipienten – wie in der Studie – stattfindet. Folgerichtig: Es ist möglich, über (abstrakte) Kunst Emotionen zu erzeugen. Weiter: Es ist mindestens möglich

¹Reflektiertes Empfinden, auf das der Autor in seinen Ausführungen mehrfach stößt (Johnson-Laird & Oatley, 2021, S. 4–25).

² Man denke an das innere Bild eines regnerischen Tages vor Augen, während man ein dementsprechend trauriges Lied anhört (ebd.).

³Beispiel: Die Enttäuschung über eine spontane Absage ist Ausdruck biologisch verankerter Reaktionsmuster, da sozialer Ausschluss evolutionär als existenzielle Bedrohung erlebt wurde (ebd.).

⁴ Innere Nachbildung emotionaler Ausdrucksformen anderer (ebd.).

Emotion	Farben	Formen	Linien	Gesten	Entropie
Freude	hell, gesättigt, kein Schwarz	viele, mittelgroß, simpel	glatt, rund	weich, fließend	moderat
Trauer	schwarz, grau, blau	wenige, groß, simpel	glatt	passiv, ruhig	niedrig
Wut	rot & schwarz	viele, mittelgroß, eckig	kantig, aggressiv	heftig, impulsiv	sehr hoch
Angst	schwarz, rot, grau	viele, klein, unregelmäßig	gezackt, zitternd	repetitiv, eng	hoch

Nachbildung von Tabelle zum Ausdruck von Emotionen in abstrakter Kunst (Johnson-Laird & Oatley, 2021, S. 16).

Kandinsky, W. (1922). Kleine Welten IV [Farblithographie]. Staatsgalerie Stuttgart.

diesem über Untersuchungen immer näher zu kommen, sodass der Anwendung eines individuellen Abstraktionsvokabulars über Untersuchungen durch Herleitung auf Studien nichts außer Budget und Planung im Wege stehen kann. An dieser Stelle erhofft und erfreut sich der Autor über kritische Gedanken der Leserschaft, nachdem sie so vage Begriffe wie „weich“ oder „mittelgroß“ als nichtssagend, gar unwissenschaftlich begreifen. Dies möchte der Autor nutzen, um auf messbare Methoden überzugehen, die im Anschluss zu solchen Methodiken ein besseres Abbild abbilden können. Denn trotz aller Messbarkeiten will der Autor darauf beharren, dass wir auf subjektive Interpretationen wie „weich“¹ – so umständlich sie auch sein mögen – bestehen müssen, da der Mensch nun einmal ein intuitives Wesen ist und man nicht so tun sollte, als wäre dies nicht der Fall. Wenn wir uns nicht allein auf das Bauchgefühl verlassen wollen, dann erarbeiten wir uns Erkenntnis über das Messbarmachen. So eine Studie über das Erkennen über voneinander losgelöste, isolierte Körperteile des Menschen plus des ganzen Körpers, unabhängig von dem ganzen Körper: Rezipienten dieser Studie wurden dazu aufgefordert, Emotionen anhand der in Abbildung zu sehenden Körperteile zu identifizieren. Das Ergebnis: Die niedrigste Fehlerquote konnte dem ganzen Körper zugeordnet werden, gefolgt von der Darstellung der Hand. Somit die Gewissheit, dass die Hand allein schon reicht, um Emotionen wie Freude höchstwahrscheinlich lesbar zu machen². Die Hand ist der Beginn des Abstraktionsvokabulars, das sich der Autor erarbeitet, und ein Auszug darüber, wie er dazu recherchiert. Diese Verbindung will der Autor damit schlagen: das Intuitive mit dem Messbaren zu mischen³. Er plädiert dafür, das Intuitive zu messen. Es als ein Spiel zu betrachten, bei dem die Erkenntnis über das Empfinden beginnt und durch das Erkennen über Studien – also für Dritte verständlich machen – aufhört. Dabei geht es nicht um das Anpassen anhand der Rezipienten, sondern darum, so lange nach etwas zu suchen, das mit beidem übereinstimmt. Dies empfinde ich als „weich“, ist aber auch für Dritte erkennbar. Und dann: Wie ist es möglich, dass es erkennbar ist? Sich der Abstraktion auf diesem Niveau zu stellen und ihr Herr zu werden. Das Intuitive nicht verrationalisieren, sondern sichtbar, zum Alltag machen. Der Mensch fühlt und denkt dann. Wie sollte es auch andersherum, geschweige denn gleichzeitig funktionieren? Die Brücke dazwischen nicht

¹ Dieses Beispiel zeigt, wie durch das Benennen subjektiver Eindrücke eine Annäherung an ein Gefühl ermöglicht wird, obwohl die Begriffe unscharf und intuitiv bleiben.

² Vgl. Blythe, E., Garrido, L., & Longo, M. R. (2023). Emotion is perceived accurately from isolated body parts, especially hands. *Cognition*, 230, 105260.

³ Ein interdisziplinärer Ansatz zur Erforschung von Emotion und Wahrnehmung vereint theoretisch-diskursive sowie empirisch-experimentelle Methodik: Während [Johnson-Laird & Oatley \(2021\)](#) in ihrem diskursiven Modell abstrakte Kunst als Auslöser mentaler Simulationen und Basisemotionen begreifen, demonstrieren [Blythe et al. \(2023\)](#) experimentell, wie spezifische emotionale Zustände aus isolierten Körperpartien – insbesondere den Händen – abgelesen werden können. In der Synthese dieser methodischen Zugänge wird deutlich, wie sowohl die Konstruktion als auch die Messung emotionaler Reaktionen als komplementäre Erkenntnispfade das Verständnis dessen vertiefen, „was ausgelöst wird“ – sei es durch Kunst, Körpersprache oder deren Zusammenspiel.

Darstellung der verwendeten Stimuli für sechs Basisemotionen über fünf Körperbereiche hinweg (aus: Blythe, Garrido & Longo, 2023, S. 3, Abb. 1).

nur zu gehen, sondern sie ins Bewusstsein zu holen – das ist es, worum es in Gestaltung geht. Eine Haltung führt zu nichts, wenn sie nicht eine bewusste ist. Erkennt man nicht, dann verdrängt man oder automatisiert man. Beides sorgt für ignorantes, dem Intuitiven widersprechendes Design. Deswegen plädiert der Autor für einen auf intuitivem Prozess bauenden Designprozess, so wie er ihn selbst in Folge dieser Thesis finden bzw. erfinden durfte. Die Grundintention, die hinter dieser Arbeit steckt, ist die empfundene Ausdrucksstärke der Hand, die

Stimulusart	Mittelwert (%)	95 % Konfidenzintervall	t-Wert	p-Wert	Effektstärke (d)
Vollkörper	64,7 %	[62,2 %, 66,8 %]	41,49	< .001	4,149
Hände	50,1 %	[47,6 %, 52,7 %]	26,31	< .001	2,631
Arme	33,0 %	[30,9 %, 35,1 %]	15,29	< .001	1,529
Kopf	28,1 %	[26,8 %, 29,4 %]	17,15	< .001	1,715
Torso	18,1 %	[17,0 %, 19,3 %]	2,53	= .013	0,253

Erkennungsgenauigkeit von Emotionen aus verschiedenen Körperteilen (aufrechte Darbietung) Eigene Darstellung nach Blythe et al. (2023).

wiederum zur Studie geführt hat usw. Zu Beginn stellte sich die Frage, ob und wie die Lücke, die subjektivem Empfinden zugrunde liegt, überbrückt werden kann. Im Laufe meiner Arbeit habe ich erkannt, dass sich diese Lücke nicht schließen lässt, aber durch ästhetische Mittel sichtbar und somit überhaupt erst

zum Gegenstand der Kommunikation werden kann. Mein Zugang war dabei die Untersuchung der Hand als Mittel zur Gestaltung des Ausdrucks von Emotionen – sowohl in der künstlerischen Praxis als auch anhand von wissenschaftlicher Literatur und Studien, etwa zu isolierten Körperteilen und deren Lesbarkeit. Durch diese Auseinandersetzung bin ich zunehmend ins Abstrakte gelangt und habe erkannt, dass das, was die Hand für mich bedeutet, auch für andere eine vergleichbare Projektionsfläche bieten kann. Mein Beitrag ist die Entwicklung der Theorie eines „Abstraktionsvokabulars“: Wir alle tragen individuelle Symboliken in uns, die nach Ausdruck suchen – ähnlich wie die Empfindungen, die sie repräsentieren. Die Gestaltung – am Beispiel der Hand – dient dabei als Kanal sowohl zur Selbsterkenntnis als auch zur Kommunikation nach außen. So kann über Motive, die gezielt emotionale Reaktionen hervorrufen, ein ästhetisches Miteinander entstehen, das Empathie zwischen den Betrachtenden ermöglicht. Die Untersuchung zeigt: Emotionen lassen sich nicht vollständig übertragen, aber es ist möglich, sie über Motive wie die Hand sichtbar und in Teilen nachvollziehbar zu machen. In vergleichenden Studien oder im direkten Austausch können so Thesen über die emotionale Wirkung von Motiven aufgestellt und überprüft werden. Finden sich Motive, die bei verschiedenen Personen ähnliche Resonanzen auslösen, deutet das auf einen gewissen Konsens hin – trotz aller individuellen Komplexität. So entsteht ein roter Faden: Empfindungen treten in Erscheinung, werden durch die künstlerische Auseinandersetzung mit einem Motiv aus dem Inneren herausgelöst und indirekt angesprochen – über ein ästhetisches Objekt, das zunächst ohne vorgegebene Bedeutung wahrgenommen wird. Eine offene Frage bleibt, wie eng oder weit der gestalterische Rahmen gefasst werden sollte – etwa anhand konkreter Symbole wie der Hand. Reicht dieses abstrahierbare Motiv aus, oder bedarf es weiterer? Solche Fragen könnten in einer weiterführenden Auseinandersetzung vertieft werden.

Literatur- verzeichnis

Ulich, D., & Mayring, P. (1992). *Psychologie der Emotionen*. Stuttgart [u. a.]: Kohlhammer.

Rehm, U. (2002). *Stumme Sprache der Bilder: Gestik als Mittel neuzeitlicher Bilderzählung*. München [u. a.]: Deutscher Kunstverlag.

Benčin, R. (2023). Art between fetishism and melancholy in Adorno's Aesthetic Theory. *Estudios de Filosofía*, (68), 31–43.

Uhrig, M. (2015). *Darstellung, Rezeption und Wirkung von Emotionen im Film: Eine interdisziplinäre Studie*. Springer VS.

Boehm, C. (2023). Collective and individual identities in an era of cultural co-creation. *all capcitar culture, Supplementum 1*, 69–82

Draw a shape that represents you. | Tschabalala Self | The Art Assignment

Liddament, T. (1996). The metamorphosis of the design vocabulary. *Design Studies*, 17(3), 303–318.

McGregor, R. (2023). Introduction: Aesthetic education through narrative art. *The Journal of Aesthetic Education*, 57(3), 1–11.

Dusi, N. (2015). Intersemiotic translation: Theories, problems, analysis. *Semiotica*, 2015(206), 181–205.

Atkin, A. (2023). Peirce's theory of signs. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2023 Edition). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Blythe, E., Garrido, L., & Longo, M. R. (2023). Emotion is perceived accurately from isolated body parts, especially hands. *Cognition*, 230, 105260.

Rimbaud, A. (2021). *Briefe und Dokumente* (C. Ochwaldt, Hrsg. & Übers.; Erweiterte Neuauflage). Verlag Autonomie und Chaos. (Originalausgabe 1961)

Short, R. S. (1966). The politics of surrealism, 1920–36. *Journal of Contemporary History*, 1(2), 3–25.

Anliegen hinter dem Konzept

Im Design geht es oft darum, etwas Konkretes aussagen zu wollen. Genau das hat mich im Laufe meines Studiums zunehmend irritiert. Nicht, weil ich stattdessen lieber Kunst machen wollte – sondern weil ich gespürt habe, wie viel Aufwand, wie viele Entscheidungen, wie viele sprachliche und visuelle Verrenkungen notwendig sind, um einen bestimmten Eindruck gezielt hervorzurufen. Wie schmal ist der Grat zwischen Aussage und Kontrolle? Wie präzise muss ein Motiv konstruiert sein, damit es „richtig“ gelesen wird – und wie viel geht dabei verloren? Aus dieser Spannung heraus entstand der Wunsch, eine Arbeit zu entwickeln, die sich dem reinen Empfinden widmet – ohne didaktische Eindeutigkeit, ohne erklärende Überschrift. Mein Film folgt diesem Wunsch: Er will nicht lehren, sondern erlebbar machen. Er geht vom Eindruck aus – und sucht nicht nach Eindeutigkeit, sondern nach Beweglichkeit. Eine neue Methode vielleicht: ein intuitiver Zugang zum Ausdruck über ein Motiv, das ebenso symbolisch aufgeladen wie alltäglich ist – die Hand. Freigestellt oder in humanoider Gestalt wird sie in meinem Film zur Darstellerin – sie spielt, sie fühlt, sie durchlebt. Der Film ist auch eine Repräsentation meines Empfindens in einem spezifischen Lebensabschnitt. Mit 27 Jahren befinde ich mich an einem Punkt, an dem vieles noch bevorsteht – und gleichzeitig schon vieles im Inneren gärt. Es ist eine Übergangszeit. Eine laute. Eine, in der vieles zerrt, vieles kreischt, vieles gleichzeitig geschieht. Und es ist zugleich eine Zeit, in der der Umgang mit Emotionen – den eigenen wie denen anderer – zur zentralen Kompetenz wird. Gerade jetzt, in einer Welt, in der Diskurse zunehmend verhärten, Ambivalenzen weniger ausgehalten, Gefühle schneller gewertet als verstanden werden. Diese Überforderung, dieses innere und äußere Ringen, ist der emotionale Klangraum, in dem mein Film entstanden ist. Eine exemplarische Szene zeigt dies deutlich: Der humanoide Handkörper ist an Seile gefesselt, muss atmen, um weitermachen zu können. Gefangensein heißt Aushalten – bis sich etwas löst. Der Film atmet. Er stockt. Er taumelt. Und doch geht es immer weiter – von einem inneren Chaos zum nächsten. Das ist sein Spannungsmoment: nicht das Ziel, sondern der Weg durch das Ungewisse hindurch.

Das Ziel meiner Arbeit ist kein klassisch forschendes, sondern ein emotionales Erkenntnisinteresse: Ich wollte durch die Figur der Hand meine eigenen Empfindungen sichtbar machen – erforschen, gestalten, begreifen. Der Animationsfilm erwies sich dabei als ideales Medium. Denn hier lassen sich selbst feinste Bewegungen, atmosphärische Nuancen und gestalterische Entscheidungen bis ins kleinste Detail manipulieren – ohne die Starrheit klassischer Filmproduktionen. Ich konnte entfernen, hinzufügen, verlangsamen, intensivieren – und das jederzeit. Die Hand wurde zur Übersetzerin, die Animation zur Bühne des Empfindens. Im schriftlichen Teil meiner Arbeit habe ich den Begriff des Abstraktionsvokabulars eingeführt – eine eigene Wortschöpfung, die ich auch im praktischen Teil wieder aufgreifen möchte. Gemeint ist damit eine symbolische Bildsprache, die in der Lage ist, individuelle Empfindungen in eine visuelle Form zu überführen – und zugleich für Dritte lesbar zu machen, ohne dabei an Offenheit zu verlieren. Dieses Vokabular zielt nicht auf Eindeutigkeit, sondern auf Resonanz: Es sind Zeichen, die aus dem Inneren kommen, aber dennoch eine gewisse Verbindlichkeit in ihrer Wirkung entfalten – ähnlich wie in der Studie, die ich im Theorieteil aufgeführt habe, in der Rezipienten Emotionen aus isolierten Handdarstellungen präzise zuordnen konnten. Mein Film versucht, diese Idee umzusetzen: Ein Empfinden wird formalisiert, aber nicht fixiert. Die Hand, als zentrales Zeichen, wird zum Träger eines Vokabulars, das sowohl intuitiv als auch strukturiert funktioniert – durch Bewegung, Kontext, Geste, Rhythmus, Kontrast. Es ist ein filmischer Versuch, das Unsagbare ansprechbar zu machen, ohne es zu verraten. Auch wenn ich gedanklich immer wieder mit dem Impuls gerungen habe, eine lineare Erzählung zu entwickeln – etwa in der Szene, in der Sphären (Orbs) innerhalb ihres eigenen Kosmos schweben und Pfade sie umkreisen, die mögliche Lebenswege symbolisieren –, blieb am Ende doch das Experiment meine ehrlichste Form. Jede lineare Version, die ich entwarf, klang nach Kitsch – sie wirkte wie ein zu glattes Narrativ, das der inneren Zerrissenheit, die ich eigentlich ausdrücken wollte, nicht gerecht wurde. Ich musste lernen, meine eigene Sehnsucht nach Deutlichkeit zu abstrahieren, um ihr Tiefe zurückzugeben. Das Experimentelle wurde zum Schutzraum gegen Vereinfachung. Die Animation selbst wurde zu

meinem Instrument: ein orchestrales Medium, das mir erlaubt hat, Impulse zu dirigieren, Spannungen aufzubauen, Atmosphären zu steuern, ohne sie in Sprache auflösen zu müssen. Ich empfand mich während der Arbeit als Dirigent meines Inneren – nicht als Autor eines linearen Textes, sondern als Komponist eines sich permanent verändernden emotionalen Zustands.

Konzept & Struktur des Films

Der Film beginnt mit einem Satz: „I always start with taking a walk.“ In sorgsamer Handarbeit ausgeschnittene Buchstaben auf Blanco-Papier, verziert mit Kugelschreiber, führen in einen inneren Dialog ein – ein leiser Auftakt, der viel trägt. Dieser Satz ist mehr als ein Ritual: Er verweist auf eine Haltung. Auf das Sich-in-Bewegung-Setzen angesichts von Gefühlen, die zu groß sind, um sofort begriffen zu werden. Auf das Gehen als erste Form der Auseinandersetzung. Was folgt, ist eine Wanderung – eine Papierhand bewegt sich an einem „Wald“ aus Hand-Bäumen vorbei. Sie ist meine eigene Hand, fotografisch abstrahiert, in Schwarzweiß gesetzt, um jegliche biografische Lesbarkeit durch Hautfarbe zu vermeiden. Auf ihrem Weg begegnet sie einem Stein. Darunter liegt ein Diamant – schön, klar, verheißungsvoll. Doch kaum wird er sichtbar, verwandelt er sich in ein Auge. Erkenntnis. Und mit ihr: Schmerz. Die Hand erschrickt, schlägt zu. Das Auge beginnt, zu sprechen – aber seine Sprache bleibt fragmentarisch, formlos. Erkenntnis ist da, aber das, was sie bedeutet, ist nicht greifbar. Ein einzelner Buchstabe tritt aus dem Hintergrund hervor – und öffnet den Raum ins nächste Kapitel: ein sphärisches Universum aus Orbs. Sie schweben in ihrer je eigenen Atmosphäre, begleitet von kreisenden Pfaden, die mögliche Richtungen, Entscheidungen, Schicksale andeuten. Die Kamera fährt hindurch, beobachtet, verweilt, streift weiter – als würde sie das Nichtplanbare sichtbar machen. Das letzte Orb transformiert sich in ein Auge – diesmal nicht beängstigend, sondern topografisch: ein Plateau erscheint darin, auf dem zwei humanoide Figuren aufeinandertreffen. Was folgt, ist Konfrontation. Die eine Figur zeigt auf die andere – die Geste selbst ein Angriff. Die Hand als Kopf, als Urteil, als Gewalt. Doch bevor die Eskalation sich erfüllt, zerfällt die Szene. Die Figuren stürzen ins Leere. Konfrontation führt nicht immer zu Klärung – manchmal führt sie ins Nichts. Der Sturz endet in einem neuen Zustand: Resignation. Der angegriffene Humanoid sitzt auf einem neuen Plateau – allein. Ein Kamerawechsel zeigt hinter ihm eine Armee von Händen, marschierend, gleichgerichtet, durch soziale Systeme getrieben. Die Individualität wird unterlaufen von kollektiven Er-

wartungen. Ein weiterer Schnitt: Das Plateau verschwindet, der Humanoid streckt sich aus – und teleportiert in ein sternensähnliches Universum. Seile greifen nach ihm, ziehen, halten, fordern. Er muss funktionieren. Seine Gefühle spielen keine Rolle mehr – nur noch seine Deutbarkeit durch andere. Persönliche Entwicklung wird zum Projektionsfeld fremder Wünsche. Die Seile lösen sich, der Humanoid fällt in ein Netz – ein temporäres Auffangbecken. Dann geht es weiter. Immer weiter. Teleportation: In einem neuen Raum treiben humanoide Körper durch ein chaotisches System aus Schläuchen. Jeder Einzelne trägt Schmerz – aber nicht den eigenen. Es ist der Schmerz des Systems, das ihnen nicht erlaubt, sie selbst zu sein. Andere verletzen, weil sie ihre eigene Freiheit nicht ertragen können. So wird Gewalt reproduziert – nicht aus Bosheit, sondern aus Ohnmacht. Am Ende wird alles schwarz. Dann kehren die Motive zurück – wie in einer Schleife. Sie erinnern: Wir alle spüren es, wir alle wissen es. Auch wenn wir es selten aussprechen, teilen wir dieselbe Unsicherheit, dieselbe Überforderung, dieselbe stille Hoffnung auf einen Ausweg.

Inspirationen

Um mir selbst näherzukommen und das Ergebnis daraus zu gestalten, habe ich mich mit Kunstfilmen aus dem Bereich Animation beschäftigt und möchte daraus zwei hervorheben, die besonders bei mir gewirkt haben, auf die ich kurz eingehen möchte. Es fällt mir sehr schwer, etwas über gesprochene Narration zu erzählen, ohne dass es künstlich wirkt. So wirkte der Erzählstil in „Ugly“ von Nikita Diakur sehr erfrischend auf mich. Unabhängig davon, dass hier kein ausgesprochener Dialog stattfindet und etwas mit Summen oder durch die stattfindenden Figuren selbst – und wie sie handeln – erzählt wird, finde ich faszinierend und es ließ mich ähnlich handeln: also etwas in den Raum zu stellen und durch das Handeln der Figur im Raum zu erzählen, ohne etwas konkret auszusprechen. Dazu finde ich die 3D-Cutout-Ästhetik, die hier ihre Anwendung findet, sehr ansprechend, da sie das Ideal von kontrolliertem Chaos widerspiegelt, nach dem ich mich so sehr sehne.

Dann wäre da noch „Lipsett Diaries“ von Theodore Ushev. Die Filmsprache, die zu einem Teil über Schrift funktioniert und die Melancholie des Films in meinen Augen gut unterstreicht, hat mich selbst auch zur Arbeit mit Text inspiriert, wenn auch in anderer Form. Schrift bedient sich hier des Raums auf fragmentarische Art und Weise und fesselt, ja, sie wird sogar Teil von Personen, die sich im selben Raum befinden. Hier handelt es sich zwar um einen Kurzfilm, was aber nicht davon abgehalten hat, ihn in Kapitel zu unterteilen, was ich auch als inspirierend empfinde, da es erlaubt, ein Ganzes in mehreren kleinen Geschichten, Episoden zu erzählen, was es mir teils auch erleichtert hat, in meiner Arbeit voranzukommen bzw. eine Sequenz abzuschließen, um mit der nächsten fortzufahren, also mit der Einstellung, dass etwas noch nicht auserzählt werden muss.

Abb. 1: [Ugly](#) (Regie: Nikita Diakur, 2017)

Abb. 2: [Lipsett Diaries](#) (Regie: Theodore Ushev, Produktion: NFB, 2010)

Gestaltung & Formale Umsetzung

Für die Gestaltung meines Animationsfilms habe ich mich entschieden, 2D-Animation in Form von ausgeschnittenen Elementen – wie der Hand zu Beginn des Films, den collagenartigen Buchstaben oder den alternativen Orbs – mit 3D-Elementen zu kombinieren. Für mich lag der Reiz darin, zwei Universen gleichzeitig stattfinden zu lassen. Der Bruch mit Erwartungshaltungen spielte dabei eine zentrale Rolle: Es findet nicht nur 3D im Raum statt, aber auch nicht reines 2D – zwei Medien mit je eigenen Regeln (Stop-Motion über ein Trickfilmstudio vs. 3D in Blender) treffen aufeinander. Das Analoge, das in der Papierhand steckt, dient dazu, die glatte, fast sterile Blender-Ästhetik visuell auszubalancieren. Diese Papierhand markiert den Anfang einer Reise: Zunächst erscheint sie körperlos, leicht irritierbar, fast flüchtig. Nach einem „Time-Skip“ taucht sie als transformierter Humanoid wieder auf – handlungsfähig geworden durch Erkenntnis und emotionale Verarbeitung. Sie ist zu ihrem Körper gekommen. Ein zentrales gestalterisches Element bildet die humanoide Hand. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dort, wo man üblicherweise ein Gesicht, einen Kopf oder eine identifizierbare Person erwartet, eine Hand zu setzen. Diese Entscheidung versteht sich als gestalterisches Statement: In meiner Arbeit möchte ich der gegenwärtigen Debatte um „Identität“ widersprechen, zumindest in dem Sinne, dass sie sich nur schwer in akademischen Diskursen fassen lässt und häufig zu Vereinfachungen führt. Die humanoide Hand steht deshalb nicht für eine konkrete Figur oder ein zuordenbares Ich, sondern für ein Empfindungsorgan. Es geht weniger darum, sich mit ihr zu identifizieren, sondern vielmehr darum, sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen – im Sinne einer Selbsterkenntnis, die nicht auf feste Kategorien oder Identitäten angewiesen ist. Wir leben in Zeiten, in denen sich das Individuum nicht mehr klar zuordnen lässt – so auch die humanoide Hand.

Surrealismus und Film

Über das grundlegende Anliegen des Autors hinaus will er den Surrealismus als Erstes beleuchten, seinen realen Einfluss zu seiner damaligen Zeit und das Fazit, das der Autor aus der Auseinandersetzung mit dem Surrealismus für seine eigene Arbeit und dementsprechende Haltung zieht. Der Surrealismus, der sich als Reaktion auf den Dadaismus zur damaligen Zeit (1920) herausbildete, beanspruchte eine konstruktivere, poetische Revolution bürgerlicher Art, die sich gegen Regierung, Kirche und Kolonialismus behaupten wollte. Dazu zählte die künstlerische Autonomie zu den relevantesten Faktoren, was die politische Wirksamkeit einzelner Surrealisten, die parteipolitisch aktiv waren, massiv erschwerte oder verhinderte¹. Hier zeigte sich, dass das Ideal, das die Surrealisten anstrebten, der Realität nicht entsprach, im Sinne dessen, dass die politische Arbeit der Surrealisten, über die bloße Kunst hinaus, fruchtlos gewesen ist. „Ich sage, dass es nötig ist, Seher zu sein, sich sehend zu machen. Der Dichter macht sich sehend durch eine lange, gewaltige und überlegte Entregelung aller Sinne.“ Ein Zitat, das sich auf das Seher-Prinzip bezieht. Ob durch Einnahme von Substanzen, ob durch Übermüdung – vermeintlich alles, was nötig gewesen ist, um den störenden Faktor, der Sinnes- und Moralgefühl außer Kraft setze, das bewertende Ich zugunsten eines tieferen Bewusstseinszustands zu erreichen, den die Surrealisten idealisierten², der dem Zweck einer neuen Form des Kunstschaffens dient. So auch weitere drei Faktoren, die den Surrealismus ausmachen, wie Freud und seine Arbeit zum Unbewussten, die sich in Arbeiten wie Collagen (Verdichtung) darauf bezog, und Hegels Dialektik, also Antithese + These = Synthese. So bezog sich der Hintergrund der surrealistisch gewollten Revolution auf eine Veränderung nicht nur des Bürgers, sondern auch seines Bewusstseinszustands. Traum + Realität = Surréalité – die Revolution wird auch als eine psychische verstanden. Was dies für den Film der damaligen Zeit in der Praxis bedeutet hat, möchte der Autor nun forcieren. Meshes of the Afternoon (1943) von Maya Deren ist ein Beispiel für die Verdichtung durch Wiederholungen im Film; so zirkuliert der Film sprichwörtlich um die selbst zu sehende Maya Deren, die im Laufe der Handlung eine merkwürdige Figur verfolgt und

¹ vgl. Robert S. Short, 1966, S. 8 - 9

² „Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences.“ (Rimbaud, 2021, S. 44)

Henri Fantin-Latour, Portrait of Arthur Rimbaud, 1872

zum Ende des Films beobachtet sie sich aus der dritten Person selbst dabei, wie sie das tut. Es beginnt mit etwas Nachvollziehbarem: Wir als Zuschauer sehen Deren bei der Verfolgung der skurrilen Figur zu, und auf einmal stellt sich die Frage, wieso wir sie mit zwei Doppelgängerinnen in ihrer Wohnung am Tisch sitzen sehen oder sie sich selbst blutunterlaufen auf ihrem Sofa beobachten. Szenen, die den fließenden Übergang von Realität und Traumebene gut demonstrieren.

Ebenso sehr ein Beispiel, das den Übergang des Dadaismus zum Surrealismus mindestens andeutet, ist *Entr'acte* von René Clair (1924). Was diesen Film besonders ausmacht, ist, dass er die Bildschleifen, die zu sehen sind, gezielt mit einem provokant dominierenden Ton untermauert. Auch wenn der dadaistische Spott hier nicht auszublenden ist, so erscheint das Bildmaterial in einer klar surrealistischen, von einem Bild ins andere fließenden, träumerischen Ästhetik. Zum Ende dieses Kapitels möchte der Autor mit einer Reflexion zu Surrealismus und seinen Techniken, die darauf aus sind, das Ich – sozusagen – zu sprengen, um Dahinterliegendes innerhalb der Psyche freizulegen. Auch wenn der Autor das Freimachen in diesem Sinne begrüßt, so ist er der Meinung, dass es einen anderen, gezielteren, kontrollierbaren Weg geben muss, die Kontrolle abzugeben. Auch wenn Letzteres paradox klingt, so sieht der Autor es für entscheidend an, gerade aus der Perspektive unserer Zeit (2025) das Bewertende, das die Surrealisten – so im Auge des Autors – quasi ausschalten wollten, eher in den Griff zu kriegen. Daraus ableitend, eine Arbeitsweise zu entwickeln, die diesen Impuls der Bewertung als Anliegen nimmt, das es zu verfolgen gilt. Heißt Surrealismus demnach, dass man dem nachgeht, was gerade schwerfällt, und sich den Prozess individuell zu eigen macht? Das Empfinden über etwas ist der erste Schritt, um surrealistisch zu arbeiten, aber über die Bewertung kommt man diesem Unterbewussten erst näher. Es funktioniert andersherum. Das, was unzugänglich erscheint, ist es erst dadurch, dass man sich noch nicht genug Zeit genommen hat, sich damit auseinanderzusetzen. Durch das Bewerten und Bewertenlassen gräbt man tiefer in das sehende Auge hinein. Der Surrealist hat in den Augen des Autors erst sein Ziel erreicht, wenn er das ausgegraben hat, was hinter der Bildsprache steckt, mit der er beginnt, und durch dieses Verstehen wird er in der Lage sein, das Unbewusste als Zugang zu kultivieren.

René Clair, *Entr'acte*, 1924

Eidesstattliche Versicherung

Belehrung

Die vorsätzlich oder auch nur fahrlässig falsche Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung ist strafbar:

§ 156 StGB - Falsche Versicherung an Eides Statt

Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 161 StGB - Fahrlässiger Falscheid; fahrlässige falsche Versicherung an Eides Statt

(1) Wenn eine der in den §§ 154 bis 156 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, so tritt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ein.

(2) Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. Die Vorschriften des § 158 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

Die vorstehende Belehrung
habe ich zur Kenntnis genommen:

8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 |

Matrikelnummer

Jordan Adegbite

Name, Vorname

Hiermit versichere ich an Eides Statt, dass ich die: Bachelorarbeit Masterarbeit
mit dem Titel:

Filmisch-surrealistische Darstellung
innerer Extrempole und deren Einfluss
auf die Selbstwahrnehmung

eigenständig und ohne unzulässige fremde Hilfe verfasst habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Inhalte als solche kenntlich gemacht. Für den Fall, dass die Arbeit zusätzlich auf einem Datenträger eingereicht wird, erkläre ich, dass die schriftliche und die elektronische Form vollständig übereinstimmen. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch in keinem Prüfungsverfahren vorgelegen. Sie wurde bisher auch nicht veröffentlicht. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Arbeit mit Hilfe computergestützter Methoden auf Plagiate hin überprüft wird.

Düsseldorf, den 22.06.2025

Ort, Datum, Unterschrift

Jordan Adegbite

Düsseldorf, den 22.06.2025

Ort, Datum, Unterschrift

Jordan Adegbite